

RELATO DE CASO: SÍNDROME DE MIRIZZI DIAGNOSTICADA NO INTRAOPERATÓRIO.

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 29/09/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8392938

João Vitor Falchetti

Flávia Martins Lima

Uma das raras complicações da presença de cálculos na vesícula biliar é a compressão extrínseca da via biliar principal ou do ducto cístico por cálculo impactado na bolsa de Hartmann. A Síndrome de Mirizzi foi descrita pela primeira vez em 1948, por Pablo Mirizzi, e atualmente é agrupada em 5 tipos distintos pela classificação de Csendi, a qual ajuda na definição de conduta cirúrgica. Neste relato de caso exploraremos um paciente com síndrome de Mirizzi com diagnóstico intraoperatório, discutindo diagnóstico, tratamento e a importância dessa condição visto o alto índice de iatrogenia de via biliar relacionada a ela. Paciente M.R.R., feminino, 26 anos, branca foi admitida no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia para colecistectomia eletiva após diagnóstico ultrassonográfico de colelitíase. A paciente relatava história de 6 meses de epigastria, náuseas e intolerância a alimentos gordurosos. Havia sido internada há 15 dias com sintomas algícos refratários em hipocôndrio direito, porém sem relato de colestase. Ao exame físico o paciente não

apresentava icterícia, dor abdominal, distensão ou massas palpáveis. Trouxe exames prévios do período de internação, os quais mostravam Leucocitose de 13.540 com 79% de segmentados, GGT 85, bilirrubinas, AST, ALT, amilase e lipase normais. Foi submetida a colecistectomia vídeo laparoscópica com identificação intraoperatória de cálculos impactados no infundíbulo da vesícula biliar com fístula para via biliar principal. Foi realizada conversão cirúrgica para acesso laparotômico e realizado colangiografia intraoperatória, observando-se a erosão da parede lateral da via biliar principal em menos de um terço de sua circunferência em decorrência do cálculo impactado. O tratamento cirúrgico instituído foi coledocoplastia com drenagem da cavidade. Diante da evolução benigna do caso a paciente recebeu alta no sexto dia após a operação sem conteúdo biliar exteriorizado no dreno sentinela, o qual foi retirado. Em retorno pós operatório após 15 dias a paciente permanece assintomática. Em conclusão, por ser uma condição incomum na clínica cirúrgica e pelas possíveis complicações no seu manuseio acreditamos que a síndrome de mirizzi deva ser sempre incluída no diagnóstico diferencial de pacientes com colelitíase com alterações clínicas ou laboratoriais associadas.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresso Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!